

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umardhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акрамовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Asadov To'liqin Hamroyevich,
Buxoro davlat universiteti, o'zbek
tilshunosligi kafedrasida dotsenti, f.f.n.

O'ZBEK TILIDA SO'Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6633957>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek tilshunosligida so'z yasalishi haqidagi fikrlar umumlashtirilgan, so'z yasalishi, u bilan bog'liq nazariy qarashlarga munosabat bildirilgan. Maqolada o'zbek tilshunosligida so'z yasalishi bilan bog'liq muammolar yetti bandda bayon etilgan, shuningdek, so'z yasalish usullari, faol va nafaol so'z yasalishi, bunda yasalish mezonlari, so'z yasovchi komponentlar, ularning nazariy asoslari yoritilgan. Affiksatsiya va kompozitsiya usulida yangi-yangi so'zlar hosil bo'lishi faol kechayotganligi zamonaviy o'zbek adabiyotidan olingan misollar bilan dalillangan. So'z yasalishning reduplikatsiya usuliga alohida to'xtanilgan, faol va nafaol so'z yasovchi affikslar, ularning bugungi kunda so'z yasashdagi imkoniyatlari batafsil yoritilgan. O'zbek tilshunosligida so'z yasalishi bilan bog'liq muammoli o'rinlarga shaxsiy munosabat bildirilgan.

Tayanch so'zlar: so'z yasalishi, so'z yasalish usullari, fonetik usul, leksik-semantik usul, affiksatsiya usuli, kompozitsiya usuli, reduplikatsiya, konversiya, faol va nafaol so'z yasovchi affikslar, leksemalashish.

Асадов Тулкин Хамраевич,
Бухарский государственный университет,
Доцент кафедры узбекского языкознания, к.ф.н.

ОБ ИЗУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В статье обобщены представления о словообразовании в узбекском языкознании, отношении к словообразованию и связанные с ними теоретические взгляды. В статье описаны проблемы словообразования в узбекском языкознании в семи параграфах, а также способы словообразования, активного и неактивного словообразования, включая критерии словообразования, словообразовательные компоненты, их теоретические основы. Об активном образовании новых слов методом аффиксации и композиции свидетельствуют примеры из современной узбекской литературы. Особое внимание уделено способу дублирования словообразования, активным и неактивным словообразовательным аффиксам, подробно описаны их возможности в словообразовании сегодня. В узбекском языкознании выражаются личные взгляды на проблемные вопросы, связанные со словообразованием.

Ключевые слова: словообразование, способы словообразования, фонетический метод, лексико-семантический метод, метод аффиксации, метод композиции, дублирование, преобразование, активные и неактивные словообразовательные аффиксы, лексемы.

Asadov Tulkin Hamroyevich,
Associate professor of the department of
Uzbek linguistics, Bukhara state university

ON THE STUDY AND DEVELOPMENT OF WORD FORMATION IN THE UZBEK LANGUAGE

ANNOTATION

This article summarizes the ideas about word formation in Uzbek linguistics, the attitude to word formation and related theoretical views. The article describes the problems of word formation in Uzbek linguistics in seven paragraphs, as well as methods of word formation, active and inactive word formation, including criteria for word formation, word-forming components, and their theoretical basis. Examples from modern Uzbek literature show that the formation of new words by affixation and composition is in full swing. Special attention is paid to the method of reduplication of word formation, active and inactive word-forming affixes, their possibilities in word-formation today are described in detail. In Uzbek linguistics, there is a personal approach to problematic issues related to word formation.

Key words: word formation, word formation methods, phonetic method, lexical-semantic method, affixation method, composition method, reduplication, conversion, active and inactive word-forming affixes, lexemes.

Kirish. O'zbek tilshunosligida so'z yasalishi masalasi va so'z yasalishi bilan bog'liq tushunchalar tadqiqi, ularning tasnifiga bog'ishlangan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Yasama so'z, uning til qurilishidagi mavqeyi masalasi bevosita so'zning til va nutqdagi o'rni, bu boradagi yechimtalab muammolar bilan bog'liq. O'zbek tilshunosligida so'zning, jumladan, yasama so'zning til va nutqqa munosabati borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan[8;9;12]. Xususan, akademik A.Hojiyevning lisoniy va nutqiy birliklar haqidagi maqolalar turkumi[24;25;26], yasama so'zning til va nutqqa munosabati masalasi haqidagi qarashlari[23] o'zbek tilshunosligida so'z yasalishi bilan bog'liq nazariy fikrlarni kengaytirdi. So'z, yasama so'z hamda ularning tabiati, til va nutqdagi pozitsiyasi (o'rni) haqidagi bu kabi tadqiqotlar o'zbek tilshunosligida muhim o'rin, mavqega ega.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida so'z yasalishi masalalari bilan bog'liq dastlabki ishlardan biri tilshunos olim A.G'ulomov tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa[18,4-46], keyingi – yaqin o'n yillarda yuzaga kelgan tadqiqot sifatida A.Hojiyevning “O'zbek tili so'z yasalishi tizimi” kitobini aytish mumkinki, mazkur tadqiqot o'zbek tilshunosligi so'z yasalishi masalasini bir qadar yangi bosqichga olib chiqdi[27].

O'zbek tilshunosligida so'z yasalishi masalasi haqidagi nazariy fikrlarni to'ldirishga, bu boradagi qarashlarni yangilashga xizmat qila oladigan tadqiqotlar sirasiga professorlar Sh. Rahmatullayev va H.Ne'matovning izlanish natijalarini ham e'tirof etib o'tish lozim. Bu borada Sh. Rahmatullayev “leksema yasash”, “tub leksema”, “yasama leksema” (“hosila leksema”) kabi atamalar bilan bog'liq nazariy fikrlarni ilgari sursa[14,16], H.Ne'matov “so'z yasash qolipi”, “yasalgan so'z”, “yasama so'z” kabilarni o'zaro farqlash lozimligini ta'kidlab, yasama so'zning til va nutqdagi o'rni haqida asosli fikrlarni bayon etadi[11].

Asosiy qism. Kuzatishlar ko'rsatadiki, o'zbek tilshunosligida so'z yasalishi bilan bog'liq masalalar mazkur hodisaning an'anaviy, tugal, umumiy talqini[18;27], tarixiy, zamonaviy so'z yasalishi; unumli, unumsiz so'z yasalishi muammolari[5;10;18;22;27], yasama so'zning til va nutqdagi o'rni masalasi[11;14;23], yasama so'z bilan bevosita va bilvosita uzviylik kasb etadigan, nisbatan kam o'rganilgan til hodisalari – ixtisoslashish, soddalashish, yaxlitlanish, atamalashish, leksemalashish hodisalari talqinlari[4;10] va h.k. kabilar bilan belgilanadi.

Mazkur fikrlarning o'ziyoq o'zbek tilshunosligi grammatikasida so'z yasalishi borasida ko'pgina ishlar amalga oshirilganligini ko'rsatadi. Lekin so'z yasalishi va u bilan bog'liq muammolar to'la yakuniga yetdi, deb bo'lmaydi. Bu borada muammoli holatlar, munozarali masalalar, ziddiyatli talqinlar hozirgacha uchrab turibdi. Bunga, bizningcha, quyidagilar sabab bo'lmoqda:

- 1) so'z yasalishi usullari masalasida tugal yechimga kelinmaganligi;
- 2) yasama so'zning til va nutqqa munosabati masalasida qat'iy xulosa mavjud emasligi;
- 3) so'z yasashga oid asosiy tushunchalarni atovchi terminlar borasida bir xillik ta'minlanmaganligi (So'z yasalishi bilan bog'liq terminlar qo'llanishida har xillik kuzatiladi. Masalan: unumli-unumsiz, faol-nofaol, mahsulli-mahsulsiz, sermahsul-kammahsul; so'z yasash modeli, so'z yasash qolipi, so'z yasash konstruksiyasi; tarixiy yasalish, diaxron yasalish yoki zamonaviy yasalish, sinxron yasalish va h.k.);
- 4) unumli va unumsiz, tarixiy va zamonaviy so'z yasalishi, shuningdek, so'z yasovchi affikslarning nutqiy hosilalar yaratishdagi imkoniyati to'la yoritilmaganligi;
- 5) o'zlashma affiks, u bilan bog'liq so'z yasalishi – mazkur so'zning yasama bo'la olish-olmasligi borasidagi fikrlar mantiqiy yechimga to'la ega emasligi;
- 6) so'z yasalishi muammolariga oid zamonaviy tadqiqotlarning ommalashishi o'ta sust kechayotganligi;
- 7) bugungi kun talablariga javob bera oladigan, yasama so'zlarni tarkibiy qismlarga asosli ajrata oladigan lingvistik lug'at mavjud emasligi va b.

Ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida (ko'pgina boshqa turkiy tillarda ham) “so'z yasalishi” hodisasi borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bor.

Akademik A.Hojiyev “O'zbek tili so'z yasalishi tizimi” nomli tadqiqotida A.G'ulomovning o'zbek tilida so'z yasalishi haqidagi fikrlariga qo'shilgan holda yasalishning quyidagi:

- 1) grammatik so'z yasash (affiks yordamida so'z yasash – affiksatsiya, so'z qo'shish yo'li bilan so'z yasash – kompozitsiya, so'zni bir leksik-grammatik kategoriyadan boshqa turkumga ko'chirish, kategorial ko'chish yo'li bilan yasash – konversiya);
- 2) leksik-semantik so'z yasash (ma'no o'zgarishi orqali yangi so'zning hosil bo'lishi);
- 3) fonetik so'z yasash (fonetik vositalar – har xil fonetik o'zgarishlar yordami bilan yasash) turlarini belgilaydi[27,7].

Bunda, albatta, so'z yasalishning affiksatsiya va kompozitsiya usullari yangi-yangi so'zlarni yasashda yetakchilik qilishi ta'kidlanadi.

Manbalarda “fonetik usul bilan so'z yasash” borasida ham ma'lumotlar mavjud. Bunda ikki hodisa nazarda tutiladi: 1) so'zda fonetik o'zgarish natijasida so'z (bo'r – bo'z, ko'r – ko'z, urush – urish kabi) hosil bo'lishi; 2) urg'uning o'rmini o'zgartirish yo'li bilan so'z hosil qilish usuli (yangi – yangi, toza – toza, hozir – hozir kabi).

A.Hojiyev haqli ravishda ta'kidlagani va izohlab berganidek, yasalishning “fonetik usuli” deb nomlanuvchi so'z yasash usuli (Masalan: bo'r-bo'z, ko'r-ko'z, semir-semiz kabi) yasalish sifatida o'zini oqlay olmaydi[27,7]. Ta'kidlanganidek, bu kabi so'zlar yuzaga kelishida muayyan bir sistema mavjud emas, qolaversa, bu kabi so'zlar juda oz miqdorda. Mazkur holatlar so'z yasalishning “fonetik usuli”ga haqli ravishda soya soladi. Afsuski, oxirgi yillarda so'z yasalishiga taalluqli ba'zi bir tadqiqotlarda fonetik usulda so'z yasash so'z yasalishning muayyan bir tipi sifatida tan olinib kelinmoqdaki[7,23], bu so'z yasalishning mantiqiy tasnif asosiga soya soladi.

A.Hojiyev so'z yasalishining “leksik-semantik” (yoki semantik usulda so'z yasash) usulini ham inkor etadi. Bu borada tadqiqotchi shunday fikr bildiradi: “So'z yasalishining “leksik-semantik” ... usuli deb ta'riflanadigan usulida so'zning biror sabab tufayli yuzaga kelish hodisasi bor, lekin so'z yasash hodisasi yo'q”[27,8]. A.Hojiyev o'z qarashlari davomida ertaga, birdan, kunda kabi aslida soddalanish hodisasi mahsuli sanalgan so'zlarni “morfologik-sintaktik” usul bilan so'z yasalishi tarzida baholaydi hamda bular ham yasama bo'la olmasligini ta'kidlaydi.

Bizningcha, “semantik” (leksik-semantik) hamda “morfologik-sintaktik” (leksema hosil bo'lishining bir usuli – soddalanish) so'z yasalishi usullari orqali yangicha ma'noli so'zlar vujudga keladi. Ularning yasamaligini avvalgi ma'nolarini rad etishida ham ko'rish mumkin. Masalan, gap II (do'st – tengqur, hamkasaba ulfatlar orasida navbati bilan o'tkaziladigan ziyofat, ulfatchilik)[19,485]

bir asrdan ko'proq vaqt o'tibdiki, asl ma'nosidan uzilib, yangicha ma'no ifoda kasb etgan so'zga aylandi. Misol: Bugun juma bo'lgani uchun Hakimboyvachcha va Mirzakarimboy o'z ulfatlarinikiga – gapga ketishgan. (Oybek) Mazkur misolda gap so'zining yangicha ma'noda qo'llanganligini izohlashga hojat yo'q, nazarimizda.

Ko'rinadiki, polisemantik so'zlar asosida yuzaga kelgan burun II (geografik termin – Chukotka burni), qosh II (hunarmandchilik termini – Sandiq sirtiga qosh bilan bezak berildi.) va b. lar tubdan yangi ma'noli mustaqil leksemalar sanaladi. Mazkur usul bilan so'z yasalishi faol kechmasa-da, vaqti-vaqti bilan bir-ikki so'z vujudga kelib turadi. Shuning o'ziyoq bu usul, ya'ni "leksik-semantik usul"ni batamom rad etib bo'lmasligini ko'rsatadi.

So'z yasalishning "morfologik-sintaktik" usulida yangi so'zlar vujudga kelishi bevosita turli grammatik shakllar bilan bog'liq[27,8]. Bunda ma'lum bir so'zning yo asos shakli, yo qo'shimcha shakli, yoki har ikkala shakl o'z tabiatidan yiroqlashib (so'z ma'nosi yoki affiks eskirib), bir butun holga kelishi (soddalanishi, yaxlitlanishi) nazarda tutiladi. Masalan, silliq, qizg'in, yurak, ichak, ipak, nari, beri, qishloq, ovloq, sarg'ish, ilon, ildiz (soddalanishning birmuncha murakkab ko'rinishi), birdan, birga, olg'a, oldin, o'ngga, yaqinda, chapga, ortga (soddalanishning oddiy ko'rinishi) kabi o'nlab hatto yuzlab so'zlar mazkur usul natijasi, ya'ni hosilasi hisoblanadi. Bular bugungi kunda to'liq leksemaga aylangan yoki leksemalashish jarayonini kechirayotgan birliklar hisoblanadi.

So'z yasash uchun umumiy belgi "yangi leksema hosil qilish" ekan, soddalanish (uning ko'rinishlari bo'lgan yaxlitlanish, tublashish, ixtisoslashish) orqali oldingi ma'nosidan u yoki bu darajadagi yangi-yangi ma'noli so'zlar yuzaga kela oladi. Faqat bu holat tez va osongina emas, balki uzoqroq vaqtda, ba'zan bir-ikki avlod ko'z o'ngida sodir bo'ladi.

Xullas, "leksik-semantik", "morfologik-sintaktik" usullar bilan so'z yasalishi o'zbek tilida mavjud hodisa bo'lib, so'z yasalishning nafaol turi sanaladi.

O'zbek tilshunosligida so'z yasalishi usullari bilan bog'liq fikrlarni rad etmagan holda yasama so'zlarni quyidagicha tasniflash mumkin.

1. Grammatik usul bilan so'z yasash: affiksatsiya usuli; kompozitsiya usuli; reduplikatsiya usuli; konversiya usuli.

O'zbek tilshunosligida affiksatsiya, kompozitsiya usuli bilan so'z yasash bo'yicha yetarlicha fikr-mulohazalar e'tirof etilgan. Biroq so'z yasalishga aloqador reduplikatsiya, konversiya bo'yicha aytilgan fikrlar oz, shu bilan birga, keng jamoatchilik orasida ommalashmagan. Ma'lumki, reduplikatsiya usuli (so'zlarni takrorlash, juftlash usuli bilan so'z yasash) bilan ham[3,484] ba'zi-ba'zida yangi so'zlar vujudga keladi. So'z yasalishiga oid maxsus tadqiqotlarda bunga alohida to'xtanilmaganligiga guvoh bo'lamiz. Tilshunoslikka doir lug'atlarda bu usul "asosning ikkilanishi", "takror", "ikki asosli so'z" tarzida ham izohlangan. Mazkur usulning qamrovi keng bo'lib, nafaqat so'zlar doirasida, balki tovushlar ikkilanishiga ko'ra ham qo'llanganiga guvoh bo'lamiz[3,484].

Reduplikatsiya usuli bilan o'zbek tilida, odatda, ravish turkumiga oid so'zlar yuzaga keladi. Akademik grammatikada bu borada quyidagicha fikr berilgan: "So'zning takrorlanishi bilan ravish yasalishi ham unumli usul sanaladi....takrorlanish (reduplikatsiya)da so'zning asosiy semantik funksiyasi umumlashishdir. Takrorlangan so'zlar o'z turkum doirasida qolsa, haqiqatan umumlashtirish ma'nosi ustun turadi; takrorlanish orqali so'zlar o'z turkum doirasidan chiqsa, yangi so'z hosil bo'ladi"[18,534].

Biz ravish bilan bog'liq tadqiqotlarimizda bunga alohida to'xtalganmiz[1;2]. Takrorlangan va juftlangan so'zlarning o'z turkumi doirasidan chiqib, boshqa turkumga o'tishi (Masalan: yo'l-yo'l, rang-barang, mosh-guruch kabi so'zlarning otdan sifatga o'tishi) aslida yangi so'z yuzaga kelishi bilan bog'liq. Hovuch-hovuch, izma-iz, takror-takror va h.k. so'zlarning izohli lug'atlardagi ifodasi ham bularning yasama so'z (leksema)ligidan dalolat bera oladi. Vaholanki, lug'atlar nutqiy birliklarni emas, lug'aviy birliklar (tom ma'noda yasama so'z)ni qamrab olishini izohlashga hojat bo'lmasa kerak.

Takror va juft holda yasama ravish sifatida o'rganilayotgan ahyon-ahyonda, basma-bas(iga), bekordan-bekorga, birin-sirin, bobma-bob, bora-bora, boshma-bosh, vazmin-vazmin, gala-gala, galma-gal, guruh-guruh, dona-dona, yelkama-yelka, yonma-yon, ketma-ket, chil-chil, navbatma-navbat, nomma-nom, sim-sim, so'zma-so'z, chaman-chaman, elma-el, etak-etak, eshikma-eshik,

yuzma-yuz va h.k. birliklar allaqachon o'z turkumi ("ona turkumi")dan chiqib, boshqa bir grammatik kategoriya (ravish turkumi)da yig'ilgan. Ahamiyatli tomoni shundaki, bu kabi so'zlar miqdori yuqorida keltirilgan misollar bilan cheklanmaydi. Ular tarkibi ijtimoiylik va davr bilan bog'liq holda o'sib boryapti. Masalan, o'z ma'nosidan chekinib, miqdor ma'nosini ifoda etishga ixtisoslashgan vagon-vagon (un), mashina-mashina (tuproq), samolyot-samolyot (oziq-ovqat) kabilar nisbatan keyingi davrda yuzaga kelgan.

Grammatik so'z yasash usuli sifatida talqin etiladigan konversiya ("o'tish", "ko'chish", transpozitsiya) usulida yangi so'z hosil bo'lishi ham alohida kuzatish, tahlil va tasnifni talab etadi. Grammatika va leksikologiya oralig'idagi bu hodisa o'zbek tilida so'z yasaliishi masalasida bir qadar ziddiyatli talqinga ega. Mazkur masala bilan bog'liq tadqiqotlarda konversiya hodisasi, uning chegarasi bilan bog'liq mezonlar nafaqat o'zbek tilshunosligida, balki umumiy tilshunoslikda ham qat'iy emasligi ta'kidlanadi, bu ayni haqiqat.

O'zbek tilshunosligida mazkur masala tadqiqiga bag'ishlangan J.Eltazarov ishida so'z turkumlari paradigmasida yuz beradigan o'zaro aloqa va ko'chish, so'z turkumlarining kelib chiqishi, differentsiatsiyasi (urchishi); hozirgi o'zbek tilida otlashish, sifatlashish, sonlashish, olmoshlashish, ravishlashish, fe'llashish, ...ko'makchilashish, bog'lovchilashish, yuklamalashish kabilar tahlil etilgan[17]. Bu usulda so'z yasash ham faol kechmaydi.

2. Leksik-semantik so'z yasash usuli. Manbalarda bu usul haqida "So'z formasining leksik ma'no kasb etishi natijasida yangi so'z (leksema)ga aylanishi bilan yangi so'z hosil bo'lishi, ko'p ma'noli so'zning ma'nolari o'rtasidagi bog'lanishning (semantik aloqaning) yo'qolishi natijasida yangi leksema hosil bo'lishi", deya izoh beriladi[22,29]. Ammo ta'rifning birinchi bandidagi "so'z formasining leksik ma'no kasb etishi natijasida yangi so'z (leksema)ga aylanishi bilan yangi so'z hosil bo'lishi" tarzidagi izoh so'z yasaliishning "semantik usuli" ga emas, balki "morfologik-sintaktik" usul bilan so'z yasash hodisasiga muvofiq keladi.

Manbalarda so'z yasaliishning leksik-semantik usuli bilan ko'p ma'noli so'zdan omonim so'zlar shakllanishi aytiladi. Mazkur usul bilan so'z vujudga kelishida ot va fe'llar yetakchilik qiladi. Masalan: oqim I, oqim II; kun I, kun II; ko'ch I, ko'ch II; gap I, gap II; to'y I, to'y II; yo'ldosh I, yo'ldosh II va h.k. Leksik-semantik so'z yasash usuli bilan omonim so'zlar yuzaga kelar ekan, bunda ko'p ma'noli so'zlar bir ma'nosi, ya'ni oldingi semasiologik tizimdagi ma'nosidan asta-sekin yiroqlashib, turg'un leksik birlik sifatida shakllanadi.

Ayrim manbalarda leksik-semantik so'z yasaliishining mezoni sifatida quyidagilar ko'rsatiladi: 1) leksik ma'noning har xil semasiologik tizimga o'tishi natijasida so'z ma'nosining dastlabki ma'nosidan uzoqlashish; 2) tan olingan yangi ma'noga mos konstruksiyada o'ziga xos shakliy xususiyatga ega bo'lish[7,22].

Umuman, so'z turkumlarining tarixiy-genetik differentsiatsiyasining "boshlang'ich nuqtasi", ya'ni ibtidoiy tilda qaysi so'z turkumi birlamchi bo'lganligi haqida fanda yagona fikrga kelinmaganligi (J.Eltazarov) so'z yasaliishning mazkur usuliga birmuncha soya soladi.

Haqiqatan ham, nutqimizda (umuman, turkiy tillarda) polisemantik so'z asosida yuzaga kelgan ("urchib chiqqan") o'nlab birliklar borki, ularning birlamchi, bosh ma'nosini topish o'ta mushkul. Turkiy tillarda ko'ch I va ko'ch II, shish I va shish II, to'y I va to'y II, ko'k I va ko'k II va h.k. kabi nutqiy, ya'ni kontekstdan tashqarida, bir paytning o'zida ham narsalik, ham harakat tushunchasini ifodalovchi qator so'zlar borki, birlamchi ma'nosini – qaysi biri qaysisidan o'sib chiqqanligini aniqlashning iloji yo'q[6,80]. Bu tarzida so'z yasash o'ta sust kechadi.

3. Morfologik-sintaktik usulda so'z yasash. Nutqimizdagi aksariyat turkiy (o'zbekcha) so'zlar kelib chiqishi (etimologiyasi)ga ko'ra tarkiban va mazmunan yaxlitlik kasb etib, bir butun ma'no ifodaga egaligi bilan xarakterlanadi. Bu esa mazkur so'zlarning qadimiyligi bilan belgilanadi. Til rivojining turli davrlarida so'zshakllarning leksemaga o'tishi faol kechgan, natijada yuzlab so'zlar aynan shu usul bilan hosil bo'lgan.

O'zbek tilida "morfologik-sintaktik so'z yasash" usuli "leksemalashish" termini ostida ham o'rganiladi. Bu mantiqan to'g'ri tasnif asosi bo'la oladi, chunki mazkur usul bevosita so'zshakl yoki birikmashaklning yangicha tarkib (shakl) va mazmun kasb etishi bilan bog'liq hodisadir.

So'z yasalishining bunday usul ko'rinishlari sifatida soddalanish, yaxlitlanish, (ixtisoslashish), leksemalashish, atamalashish hodisasi kabilarni aytish mumkin. Bu kabi terminlar va ular bilan bog'liq nazariy qarashlar, asosan, XX asrning oxirgi o'n yilliklarida vujudga keldi[4], tadqiq va tasnif etila boshlandi.

O'zbek tili lug'at qatlami, uning boyib borishi bilan bog'liq nisbatan yangi tadqiqotlarda so'z yasalishga bevosita bog'liq soddalashish (so'zning morfem tuzilishida o'zicha mustaqil bo'lgan morfemalarning o'zaro birikib, ya'ni asos va qo'shimchani birikib, shaklan ajralmas butunlik kasb etishi[21,36], shuningdek, butunlay yangicha ma'no ifodalashi), yaxlitlanish (ideomatizatsiya yoki ixtisoslashish – tarixan yasama bo'lgan leksema ma'nosining so'z yoki shakl yasash qolipi ma'nosidan uzoqlashishi, uzilishi), atamalashish (terminologizatsiya – ijtimoiy biror-bir so'zning fan atamasiga aylanishi), leksemalashish (leksikolizatsiya – tarixan so'z birikmalari, gap qoliplari hosilasi bo'lgan birliklarda sintaktik aloqaning uzilishi natijasida turg'un, tayyor birlikka aylanishi)ga yangi leksema hosil bo'lishining faol usullari tarzida baho beriladi[10,43-45]. Aslida ham shunday, masalan, birdan, kunda, birga, yaqinda (soddalanish), uchuvchi, quruvchi, ishchi, yig'ilish, qurilish, kechuv, o'ynash (ixtisoslashish), to'ldiruvchi, aniqlovchi, ega, kesim, izohlovchi (atamalashish), marmartosh, ohaktosh (leksemalashish) kabi yangicha so'zlar o'zbek tili lug'at qatlamidan keyinchalik o'rin egallagan birliklar sanaladi. Yana bir dalil ahamiyatliki, bu kabi usullar bilan so'z yasalishini affiksatsiya, kompozitsiya usulida so'z yasalishi bilan bir safda qo'yib bo'lmaydi, eng asosiysi, mazkur usullar nisbatan nofaol hisoblanadi.

4. O'zbek tilida affiksatsiya va kompozitsiya usullari bilan so'z yasalishi faol kechadi. Biroq bu jarayonda ba'zan maromsiz yasalishlar – okkazional qo'llanishlar[15] ham uchrab turadi. Odatda, shoir va yozuvchilar ijod mahsuli sifatida yuzaga chiqadigan nutqiy yasama so'zlar uslub talabi, fikr ifodasidagi ehtiyoj mahsuli bo'lib yuzaga chiqadi. Shuningdek, ular nutqning ifodaviyligi, obrazlilikini ta'minlashga qo'l keladi.

O'zbek tili so'z yasovchi affikslari sifatida o'nlab qo'shimchalar sanaladi. Biroq bugungi kunda ularning ma'lum bir guruhigina faoliyat ko'rsatyapti, deyish mumkin. So'z yasovchi deya ta'riflanadigan bir qator affikslar borki, o'z unumdorligini allaqachon yo'qotgan yoki A.Hojjiyev aytganidek, o'z vaqtida ham unumli bo'lmagan. Buni quyidagicha izohlash mumkin. Ma'lumki, fel yasovchi affikslar sifatida manbalarda -a, -an, -i, -illa/ulla, -ik, -ir/ur, -ira, -ay, -la, -lan, -lash, -lashtir, -lantir, -r/ar, -ra, -si, -sin, -sit, -t, -it, -ot, -q, -iq, -qar, -g'ar, -qir va h.k. lar keltiriladi. Ammo bularning aksariyati allaqachon o'z unumdorligini yo'qotgan. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Masalan, -illa (-ulla) affiksi faqat taqlid so'zlardan fe'l yasashga xizmat qilishini izohlashga hojat bo'lmasa kerak (Masalan: taqillamoq, lovullamoq kabi). Istalgan taqlid so'zdan mazkur shakl orqali fe'l yasash mumkin. Bu manbalarda keng izohlangan. Mazkur affiks ayni kunda yangi fe'l yasashi uchun, avvalo, yangi taqlid so'z kerak bo'ladiki, shundagina bu affiks fe'l yasashi mumkin bo'ladi. -illa (-ulla) affiksining "yashovchanligi" bevosita taqlid so'zlar rivoji bilan bog'liq. Bu qo'shimcha faollashishi uchun, avvalo, yangi taqlid so'zga ehtiyoj sezadi. Ko'pgina nofaol fe'l yasovchi affikslar haqida ham shu va shunga yaqin fikrlarni aytish mumkin. Bu qo'shimchalar (umuman, unumsiz so'z yasovchi affikslar) bilan yasalgan (tarixan yasalgan) so'zlarni tub so'zlar (leksema) sifatida baholash lozim.

Endi boshqa bir holatni kuzatamiz. Kuzatishlar ko'rsatadiki, fe'l bilan bog'liq ko'pgina yasama so'zlar -la, -lan, -lash affikslari bilan bog'liq. -la affiksi faol, sermahsul fe'l yasovchi bo'lib, uning ma'no imkoniyatlari juda keng. Bu affiks yangi-yangi so'zlar (soyalamoq, salqinlamoq, rulonlamoq, dasturlamoq, dalalamoq, safarlamoq, programmalamoq, skanerlamoq, kodlamoq, dizinfeksiyalamoq, tashqarilamoq) yasashi bilan xarakter kasb etadi. Shuningdek, -lan, -lash affikslari xususida ham xuddi shunday fikrni aytish muki.

-la affiksining og'zaki va yozma nutqda fe'l yasash jarayoni faol kechayotganini iste'dodli yozuvchi T.Murodning "Otamdan qolgan dalalar" asarida keng kuzatish mumkin. Asardan olingan ayrim misollarni kuzatamiz: 1. Yo'l, majnuntol soyalab o'tadi. Bobomiz ana shu yo'ldan sahar-sahar dalalaydi. 2. Qiblalatib belbog' yoyadi. 3. Men bo'xchamni orqalatib tashqarilayman. 4. Qaldirg'ochlar afg'on yurtga safarlabdi, kuz oxirlabdi-da. 5. Darvozadan ichkarilab edim, Oysuluv qizimiz peshvoz chiqib keldi. Mazkur yasalmalar nutq birligi, okkazional so'z yasalishi tipida bo'lsa-da, vaqt o'tib, ularning qo'llanish doirasi kengayishi tabiiy hol. Bu holat, ya'ni yasama so'z (muallif

nutqi neologizmi – nutqiy hosila) ning yasalgan soʻz (usual birlik – lugʻaviy birlik)ga aylanish-aylanmasligi shu soʻzlarning keyingi “taqdiri” bilan bogʻliq. Aniqrogʻi, yuqorida keltirilgan yasama feʼllar shu asar doirasida nutq birligi sifatida qolishi yoki keng ommalashib, leksemaga aylanishi mumkin.

-la affiksi jonli soʻzlashuvda ham faol soʻz yasovchi ekanligi bilan xarakter kasb etadi: Misollarni kuzatamiz: 1.Kiprigingiz ostida soyalasak maylimi? Siz uzgan rishtalarni biz bogʻlasak maylimi? (Qoʻshiqdan). 2. Yerni ikki marta haydab boʻlib yaqindagi katta soyning boʻyida salqinlab oʻtirsas, osmonda uchib ketayotgan bir laylak yiqilib tushibdi. (Ertakdan) 3. Talaba shaxsining ayrim xislatlari (tezkor reaksiya, yoʻnalganlik va h.k.)ni rivojlantiruvchi fanlarni oʻqitishda oʻquv materialini dasturlab uzatadigan maxsus texnik vositalardan foydalanishdan iborat.(Gazetadan)

-la hamda -illa affikslarining soʻz yasashdagi imkoniyati tahlili yuqoridagi holatni koʻrsatadi.

Xullas, oʻzbek tilida faol va oʻrta faol affikslar sirasiga, jumladan, -la, -lan, -lash, -lantir, -lashtir (feʼl yasovchi); -chi, -kor, -shunos, -paz, -xoʻr, -ma, -lik (ot yasovchi); -li, -siz (sifat yasovchi); -larcha, -chasiga, -ona (ravish yasovchi) kabilar misol boʻladi.

Soʻzlarni qoʻshish usuli (kompozitsiya) bilan ham yangi soʻzlar vujudga kelishi kuzatiladi. Lekin A.Hojiyev qoʻshma soʻz bilan yangi soʻz yasashini rad etadi va shunday deydi: “Oʻzbek tili soʻz yasashiga oid ishlarning hammasida soʻz yasashning “kompozitsiya usuli” qayd etiladi va u soʻz yasashning mahsuldor usuli sifatida taʼriflanadi. Biroq hodisaga bevosita oʻzbek tilining oʻz materiallaridan kelib chiqib yondashilsa, bu tilda soʻz yasashning “kompozitsiya usuli” deb atash mumkin va lozim boʻlgan usuli yoʻqligi maʼlum boʻladi”[27,8]. “Kompozitsiya” termini, balki qoʻshma soʻz termini mohiyatiga toʻgʻri kelmas, lekin badiiy asar tilida muallif nutqi (individual nutq) koʻrinishi sifatida anchagina yangi-yangi qoʻshma shakldagi soʻzlar qoʻllanganligi kuzatiladi. Jumladan, nuqratan, telefonxat (U.Azim), sohibdil, kiyiksoʻqmoq, oyqovoq, chaqmoqtuyoq, sirtlonpanja (M.Yusuf), kajboshlik, oromkursi (X.Doʻstmuhammad) kabilarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Badiiy parchalardan namunalar keltirib oʻtamiz: 1.Tobora moʻrtlanar toshhikmatlar. (A.Qutbiddin) 2. Qorxat ziyofatiga oʻrganganlar yomgʻirxat, shabnamxat, qirovxat, jalaxat degan yangi-yangi odatlarni oʻylab chiqarmasliklariga kim kafolat beradi? (S.Ahmad)

Misollarda qoʻllangan bu kabi nutqiy yasalmalar neologizm va okkazionalizmlarga nisbatan oraliq maqomda boʻladi, soʻz yasash qonuniyatlariga (asos+asos) muvofiqligi jihatdan uzual soʻzlarga – neologizmlarga, nutqiy hodisa sifatida okkazionalizmlarga yaqin turadi[15,13].

Oʻzbek tili lugʻat qatlami sheva (mahalliy) soʻzlar asosida ham boyib boradi. Manbalarda murgʻak, dugona, kosa va b. soʻzlar adabiy tilga sheva qatlami tarkibidan saralab olinganligi bayon etiladi. Bu jarayonda zarurat, ehtiyoj nazarda tutiladi, yaʼni asosiy mezon sifatida “nutqiy ehtiyoj” mezoniga tayaniladi. Keng qatlamga maʼlum va tushunarli boʻlgan muayyan bir sheva soʻz yoki birlik adabiy tilga olib kiriladi.

Umuman, lugʻat tarkibi taraqqiyoti va boyishi xalq shevalari bilan ham uzviy va chambarchas bogʻliq. Oʻzbek adabiy tili milliy til tarkibi evaziga boyib borar ekan, bunda nafaqat lugʻaviy birlik, frazeologik birliklar ham xizmat qilishi mumkin[13,60-62].

5. Tashqi manba (tashqi imkoniyat) asosida oʻzbek tili boyish usuli lugʻat qatlamida neologizmlarning paydo boʻlishi bilan bogʻliq holda yuz beradi. Bu hodisa barcha tillar uchun umumiy boʻlib, turli xalqlar oʻrtasidagi oʻzaro ijtimoiy-siyosiy, madaniy-maʼrifiy aloqalar natijasida leksik qatlamda son va sifat jihatdan oʻzgarishlar boʻlib turadi.

Ijtimoiy hayot bilan birga, lugʻat qatlamimiz algoritim, sensor, market, antivirus, xaker, shou, chat, sayt, koronavirus, vunderkind, motivatsiya, pandimeya, karantin va h.k. lar bilan boyib bormoqda. Mazkur soʻzlarning ayrimlari avvaldan mavjud boʻlgan boʻlsa-da, bugungi kundagi kabi ommalashib, faol qoʻllaniladigan soʻz emas edi.

Xulosa. Demak, oʻzbek tili lugʻat qatlamining shakl va mazmun (son va sifat) jihatdan boyib, rivojlanib borishi yuqorida koʻrib oʻtilgan soʻz yasash usullari bilan bogʻliq boʻlib, ularning oʻzbek tili lugʻat qatlamini boyitishdagi imkoniyati turli darajada. Bunda affiksatsiya, kompozitsiya usulida

so'z yasash, shuningdek, lug'at qatlamimizning boyishida tashqi manba (o'zga tillarga xos so'zlar) asos bo'lib yangi-yangi so'zlarning yuzaga kelishi faol kechayotganligi kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Асадов Т. Сўз туркумлари тизимида равиш. – Т.: “Муҳаррир”, 2010.
2. Asadov T. O'zbek tilida ravishlarning ma'noviy-uslubiy xususiyatlari. – Buxoro: “Buxoro nashriyoti”, 2011.
3. Ахманова С. Словарь лингвистических терминов. – М.: «Сов. энциклопедия», 1966.
4. Бегматов Э., Нейматов Х., Расулов Р. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси (Систем лексикология тезислари) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1989, 6-сон, 35-40-б.
5. Гулямов А. Проблемы исторического словообразования узбекского языка. АДД. – Т. 1955.
6. Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII – IX вв. – Л.: Наука, 1980.
7. Нажимов П. Қорақалпоқ тилининг сўз ясашиш тизими. ДДА.–Нукус, 2019. 23-б.
8. Нейматов Х. Қайта куриш стратегияси ва ўзбек синхроник тилшунослигининг вазифалари (Тил ва нутқ дифференциацияси) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1987, 3-сон, 27-31-б.;
9. Нейматов Х. Сўз, унинг тил ва нутқдаги ўрни // Ўзбек тили ва адабиёти, 1988, 6-сон, 38-43-б.
10. Нейматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. –Т.: “Ўқитувчи”, 1995.
11. Нейматов Х. Сўз ясаш қолипи, ясалган ва ясама сўз хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007, 1-сон, 14-18-б.
12. Нурмонов А., Саримсоқов Б. Тил системасида сўзнинг ўрни ва сўзларни туркумларга ажратиш муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1999, 5-сон, 19-23-б.
13. Орифбоев Д. Диалектал фразеологизмлар ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1974, 6-сон, 60-62-б.
14. Раҳматуллаев Ш. Тил қурилишининг асосий бирликлари. –Т.: “Университет”, 2002.
15. Тошалиева С.Н. Ўзбек тилида окказионал сўз ясашиши. НДА. –Т. 1998.
16. Турдибоев Т. Ўзбек тилида ёрдамчи сўзлар конверсияси. НДА. –Т. 1996.
17. Элтазаров Ж. Ўзбек тилида сўз туркумларининг ўзаро алоқа ва кўчиши. ДДА. –Т. 2008.
18. Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. Ғ.Абдурахмонов таҳрири остида. –Т.: “Фан”, 1975.
19. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. –Т.:“Ўзб. мил. энк.си “, 2006.
20. Қудайбергенов М. Қорақалпоқ тилида морфонологик ҳодисалар. ДДА.–Нукус,2004.
21. Ҳожиёв А., Решетова Л. Ўзбек тили грамматик терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Т.: “Ўқитувчи”, 1980.
22. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясашиши. –Т.: “Ўқитувчи”, 1989.
23. Ҳожиёв А. Ясама сўз лисоний бирликми ёки нутқ бирлигими? // Ўзбек тили ва адабиёти, 2004, 1-сон, 49-54-б.
24. Ҳожиёв А. Тил қурилишининг асосий бирликлари юзасидан мулоҳазалар (“луғавий” ва “грамматик” морфема ҳақида) //Ўзбек тили ва адабиёти, 2004, 3-сон, 29-35-б.
25. Ҳожиёв А. Тил қурилишининг асосий бирликлари юзасидан мулоҳазалар (иккинчи мақола) // Ўзбек тили ва адабиёти, 2004, 5-сон, 33-43-б.
26. Ҳожиёв А. Тил қурилишининг асосий бирликлари юзасидан мулоҳазалар (учинчи мақола) // Ўзбек тили ва адабиёти, 2005, 2-сон, 45-49-б.
27. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясашиши тизими. –Т.: “Ўқитувчи”, 2007.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000